

La scarsa qualità dei profili professionali: il caso dei profili dell'orientamento

Leonardo Evangelista

orientamento.it | l.evangelista@orientamento.it | ORCID: 0009-0009-7855-4023

Working paper, 2026

DOI: 10.5281/zenodo.20569925

Abstract

I profili professionali svolgono una funzione centrale nei sistemi formativi: da essi dipende la strutturazione dei curricula e la validità dei processi di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali. Tuttavia, l'analisi di casi concreti evidenzia due ordini di problemi che ne minano l'efficacia. Il primo riguarda la completezza redazionale: lacune che non riflettono il lavoro reale dei professionisti a cui il profilo si riferisce. Il secondo riguarda la solidità del modello di competenza sottostante: l'uso impreciso delle categorie concettuali, in particolare la confusione tra compiti principali, secondari e indicatori, produce profili internamente contraddittori. Questo contributo analizza entrambi i problemi attraverso il confronto tra il profilo dell'Orientatore della Regione Emilia-Romagna e quello della Regione Lombardia, mostrando come il supporto alla ricerca attiva di lavoro e la conduzione di gruppi orientativi - attività centrali nella pratica professionale - siano mal collocati in entrambi i profili, sia pure con difetti di natura diversa.

Parole chiave: profili professionali, modelli di competenza, task analysis, orientamento, certificazione delle competenze, apprendimento non formale e informale, indicatori di competenza

1. Introduzione

I profili professionali occupano una posizione strategica nei sistemi formativi contemporanei. Da un lato, orientano la progettazione dei percorsi di formazione: un corso ben costruito deriva la propria struttura curricolare dai compiti principali e secondari propri della figura professionale a cui si riferisce. Dall'altro, i profili costituiscono il riferimento normativo per i processi di valutazione per competenze, ad esempio nella formazione professionale e nei dispositivi di certificazione delle competenze acquisite al di fuori dei percorsi formali¹.

Questa duplice funzione, progettuale e certificativa, rende la qualità dei profili professionali una questione tutt'altro che tecnica. Un profilo lacunoso o strutturalmente incoerente

¹ Vedi Linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze (2020, approvato con [D.M. 5 gennaio 2021. Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze](#))

produce effetti a cascata: curricoli che non preparano alle competenze effettivamente richieste, e processi di certificazione che non riconoscono ciò che il professionista sa davvero fare. Nonostante l'importanza dello strumento, la letteratura specialistica dedica attenzione limitata alla critica sistematica della qualità dei profili esistenti.

Questo contributo vuole colmare in parte questa lacuna, concentrandosi su due problemi distinti ma connessi: la qualità redazionale dei profili, intesa come fedeltà alla realtà professionale che descrivono, e la coerenza del modello di competenza adottato, intesa come rigore nell'uso delle categorie concettuali fondamentali. Entrambi i problemi vengono illustrati attraverso il confronto tra il profilo dell'Orientatore messo a punto dalla Regione Emilia-Romagna e quello con lo stesso nome della Regione Lombardia.

2. I profili professionali: funzioni e condizioni di qualità

Un profilo professionale è una descrizione strutturata dei compiti svolti in una determinata attività lavorativa.

Perché un profilo sia ben utilizzabile per la formazione e la certificazione deve soddisfare alcune condizioni fondamentali. La prima è la completezza: il profilo deve coprire tutte le attività principali che il professionista svolge effettivamente nella pratica. La seconda è la coerenza interna: le categorie utilizzate, ad esempio unità di competenza, competenze, capacità, indicatori, conoscenze, devono essere usate in modo coerente, rispettando le relazioni logiche che le legano.

Nella pratica, queste condizioni sono spesso disattese. I profili vengono redatti in contesti istituzionali che privilegiano la negoziazione tra stakeholder rispetto alla precisione analitica, oppure da 'esperti' che non conoscono in dettaglio la professione mappata, oppure ancora seguendo modelli formali la cui logica interna non è pienamente compresa dai redattori. Il risultato sono profili professionali che rivelano lacune, contraddizioni e ambiguità che ne compromettono l'utilizzabilità.

3. Le modalità di descrizione dei compiti lavorativi

Prima di procedere all'analisi dei casi, è necessario chiarire la logica che dovrebbe governare la struttura interna di un profilo professionale. Il riferimento più utile a questo scopo è quello della task analysis.

La task analysis identifica innanzitutto i compiti lavorativi principali propri di una determinata professione e, per ogni compito principale, i compiti secondari che li rendono possibili. Ne risultano così dei diagrammi che hanno l'aspetto della radice di un albero, dove una combinazione di compiti lavorativi elementari permette lo svolgimento di compiti più complessi².

² Jonassen, D. H., Tessmer, M., & Hannum, W. H. (1999). *Task Analysis Methods for Instructional Design*. Lawrence Erlbaum Associates e Fine, S. A., & Cronshaw, S. F. (1999). *Functional Job Analysis: A Foundation for Human Resources Management*. Lawrence Erlbaum

Ad esempio, fra i compiti principali degli operatori di orientamento è possibile identificare³ *Svolgere colloqui di accompagnamento alla ricerca di lavoro*. Questo compito principale prevede, come compiti secondari, aiutare l'utente a:

1. *Analizzare la propria occupabilità per la professione desiderata*
2. *Migliorare gli strumenti di ricerca (CV, profilo LinkedIn, messaggi di autocandidatura)*
3. *Selezionare e utilizzare i canali di ricerca più appropriati*
4. *Programmare e monitorare la ricerca di lavoro*
5. *Sostenere colloqui di selezione*

Nei repertori professionali regionali, i compiti principali vengono chiamati *competenze* (Regione Lombardia) oppure *unità di competenza* (Regione Emilia-Romagna). I compiti secondari vengono invece chiamati *abilità* (Lombardia) o *capacità* (Emilia-Romagna).

Nei profili professionali del repertorio Emilia-Romagna sono riportati anche gli indicatori relativi a ciascun compito principale (unità di competenza). Gli indicatori sono evidenze della prestazione professionale, formulati in modo che un valutatore esterno possa effettivamente rilevarle: comportamenti specifici osservabili durante la prestazione, oppure prodotti documentali esaminabili a posteriori. Non sono semplici descrizioni del processo seguito dall'operatore. Ad esempio, gli indicatori relativi al compito secondario *Migliorare gli strumenti di ricerca* possono essere di entrambi i tipi: documentali, come il CV, il profilo LinkedIn e i messaggi di autocandidatura elaborati dall'utente con l'aiuto del consulente; oppure comportamentali, come il fatto che il consulente abbia illustrato i criteri di un CV efficace e abbia guidato l'utente nella costruzione del proprio CV, verificabile attraverso l'osservazione diretta del colloquio o la registrazione della sessione.

La normativa Regione Lombardia, al contrario, prevede che gli indicatori siano messi a punto localmente da ciascuna commissione d'esame.

La distinzione fra compiti principali e secondari e indicatori è fondamentale perché, nella valutazione per competenze e nei processi di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali e non formali, la qualità della prestazione viene inferita dai relativi indicatori.

4. Il confronto tra i profili di Emilia-Romagna e Lombardia

4.1 I due profili a confronto

Il profilo dell'Orientatore della Regione Emilia-Romagna⁴ si articola in quattro attività principali (chiamate unità di competenza): *Diagnosi delle risorse personali e potenzialità dell'utente*, *Informazione orientativa*, *Progettazione di percorsi di sostegno lavorativo*, e *Orientamento allo sviluppo dell'espressività personale*. Per ciascuna unità, il documento

³ L'individuazione dei compiti principali e secondari è comunque soggetta a interpretazione. Questo non significa però che ogni scomposizione sia ugualmente valida: la qualità dell'analisi dipende dai criteri che stiamo discutendo in questo articolo: aderenza ai compiti reali, coerenza gerarchica tra compiti principali e secondari, rispetto della logica interna fra i vari elementi della descrizione.

⁴ <https://orienter.regione.emilia-romagna.it/qualifica/dettaglio/288>

riporta una colonna delle capacità, una delle conoscenze, una degli indicatori e il risultato atteso.

Nel profilo della Regione Lombardia⁵ i compiti principali (competenze) sono tre: *Effettuare colloqui di orientamento, Effettuare il monitoraggio del piano d'azione individuale per l'inserimento lavorativo, Elaborare un piano d'azione individuale per l'inserimento lavorativo.*

4.2 Primo problema: l'omissione della ricerca attiva e delle attività di orientamento con piccoli gruppi

Nella pratica dei servizi di orientamento, una parte rilevante dell'attività degli operatori è dedicata al supporto alla ricerca attiva di lavoro: assistenza nella redazione del curriculum vitae, preparazione ai colloqui di selezione, mappatura dei canali utilizzabili per la ricerca e accompagnamento nella pianificazione delle candidature.

Nel profilo dell'Emilia-Romagna, questa area di attività non figura in modo esplicito e strutturato né fra le unità di competenza né tra le capacità di alcuna unità di competenza. Il profilo contiene voci contigue: *individuare opportunità di inserimento e reinserimento lavorativo o progettazione di percorsi individualizzati di sostegno lavorativo*, che tuttavia si collocano sul piano della progettazione del percorso, non dell'intervento operativo a fianco dell'utente nella ricerca concreta.

L'unico riferimento diretto alla ricerca attiva compare nell'unità di competenza 2 (Informazione orientativa), nella colonna degli indicatori: *Sostegno all'utente nelle attività di ricerca del lavoro ed acquisizione di informazioni pertinenti*. Si tratta chiaramente di una capacità - un compito secondario dell'orientatore - inserita per errore nella colonna sbagliata.

Come capacità mal collocata, presenta un ulteriore problema: non ha indicatori corrispondenti che ne permettano la valutazione. In un processo di riconoscimento o certificazione delle competenze, ciò che viene valutato non è una voce del profilo in astratto, ma l'insieme degli indicatori che attestano che quella competenza è stata effettivamente esercitata. Una capacità senza indicatori è quindi una voce vuota dal punto di vista certificativo: il valutatore sa che quella attività esiste, ma formalmente non può né richiedere documentazione pertinente al candidato, né formulare un giudizio fondato. La voce rimane nel profilo, ma non partecipa al processo di valutazione. Una parte rilevante del lavoro professionale, in questo modo, formalmente non può essere valutato.

Una ulteriore omissione riguarda le attività con piccoli gruppi. Gli operatori di orientamento svolgono regolarmente anche attività rivolte a piccoli gruppi, ad esempio per spiegare come compilare i CV o più in generale come condurre una ricerca di lavoro. Si tratta di un compito principale autonomo, con proprie tecniche, propria struttura e propri output, chiaramente distinto dal colloquio individuale.

⁵ <https://www.orientamento.it/profili-e-repertori-professionali-dove-trovarli-su-internet/orientatore-lombardia/>

Nel profilo dell'Emilia-Romagna questa attività compare tra gli indicatori dell'unità di competenza 2 (Informazione orientativa): *Erogazione di interventi informativi, individuali e/o di gruppo, concernenti il sistema formazione/lavoro*. La collocazione ripete lo stesso errore già visto per la ricerca attiva: un compito - in questo caso un compito principale - è stato inserito nella colonna degli indicatori, per cui formalmente, mancando indicatori reali, non potrebbe essere utilizzato per la valutazione.

Nel profilo della Regione Lombardia la situazione è diversa ma non meno problematica. La voce compare tra le abilità (compiti secondari) della competenza *Effettuare colloqui di orientamento*, nella forma: *Applicare tecniche di gestione di gruppi di orientamento*. La collocazione è concettualmente incoerente: gestire un gruppo di orientamento non è un compito secondario del colloquio individuale, ma un compito principale distinto, che richiede compiti secondari specifici: esporre i contenuti della lezione, gestire le dinamiche di gruppo, etc., che non hanno nulla a che vedere con la conduzione di un colloquio a due.

In entrambi i profili, con modalità diverse, *Gestire piccoli gruppi con finalità orientative* non viene riconosciuto come un compito principale autonomo, con i relativi compiti secondari e indicatori.

4.3 Secondo problema: la descrizione troppo generica degli indicatori nel profilo ER

Un problema distinto, presente in modo sistematico nel profilo emiliano-romagnolo, riguarda la formulazione degli indicatori. In tutte e quattro le unità di competenza, molte voci collocate nella colonna degli indicatori sono espresse come nomi di processo o come formulazioni generiche di attività: *Raccolta sistematica di informazioni circa la natura dei bisogni espressi dal soggetto utente, Predisposizione e somministrazione di questionari e reattivi, Erogazione di interventi informativi, Attuazione di interventi/stimolo per lo sviluppo di capacità decisionali e di problem solving*.

Nelle professioni relazionali, educative e orientative, un indicatore può consistere non necessariamente in un documento, ma anche in un comportamento osservabile durante la prestazione. Ogni indicatore deve però individuare con sufficiente precisione l'evidenza attraverso cui la prestazione può essere rilevata, documentata o giudicata.

La formulazione degli indicatori del profilo emiliano-romagnolo è problematica perché alcuni indicatori sono formulati in modo talmente ampio da non individuare una specifica evidenza valutabile: *Erogazione di interventi informativi, individuali e/o di gruppo, concernenti il sistema formazione/lavoro* descrive un'area di attività, ma non chiarisce quale comportamento, prodotto o esito debba essere osservato per stabilire se la prestazione è stata effettivamente realizzata e con quale livello di qualità. Altre voci individuano un'azione, ma restano troppo indeterminate per guidare la valutazione: *Raccolta sistematica di informazioni circa la natura dei bisogni* non specifica né attraverso quali modalità la raccolta debba avvenire, né quale evidenza ne risulti, né quali criteri consentano di distinguere una raccolta adeguata da una raccolta insufficiente.

La posta in gioco non è puramente terminologica. Un indicatore formulato in modo adeguato rende possibile la valutazione perché indica ciò che il valutatore può effettivamente osservare, esaminare o confrontare con determinati criteri di qualità. Quando invece l'indicatore si limita semplicemente a nominare un processo - *raccolta, erogazione, attuazione, predisposizione* - senza precisare l'evidenza attesa, la valutazione perde un riferimento operativo. Il valutatore sa quale attività dovrebbe essere stata svolta, ma non dispone di un criterio sufficientemente chiaro per accertarne la qualità.

4.4 Terzo problema: le gerarchie confuse del profilo lombardo

Il profilo della Regione Lombardia, come si è detto, struttura le attività dell'orientatore in tre competenze diverse: *Effettuare colloqui di orientamento, Effettuare il monitoraggio del piano d'azione individuale per l'inserimento lavorativo, Elaborare un piano d'azione individuale per l'inserimento lavorativo.*

Anche in questo caso, come già per il compito principale *gestire piccoli gruppi con finalità orientative*, la struttura non rispetta la gerarchia tra compiti principali e secondari. Elaborare un piano d'azione individuale ed effettuare il monitoraggio non sono attività autonome e coordinate rispetto al colloquio: sono compiti che si svolgono all'interno dei colloqui di orientamento, come parte integrante di essi. Il piano d'azione viene costruito nel corso di uno o più colloqui; il suo monitoraggio avviene in colloqui successivi. Trattarli come macro-compiti principali, allo stesso livello gerarchico del colloquio, produce una struttura piatta che non rispecchia la realtà del lavoro professionale.

Una struttura più coerente con la logica della task analysis avrebbe riconosciuto che il colloquio è il compito principale - il contenitore - e che elaborare e monitorare il piano d'azione sono compiti secondari che si svolgono al suo interno. Sarebbe stato opportuno anche differenziare i diversi tipi di colloquio per finalità: il colloquio di accoglienza e diagnosi, il colloquio di accompagnamento alla ricerca di lavoro, il colloquio di follow-up e verifica del piano. Ciascuno di questi potrebbe costituire un compito principale autonomo, con i propri compiti secondari specifici, evitando la genericità che caratterizza la competenza *Effettuare colloqui di orientamento.*

4.5 Quarto problema: il limite della formula *applicare tecniche di....*

Nel profilo della Regione Lombardia i compiti secondari (abilità) sono indicati con la formula *Applicare tecniche di....* (es: *Applicare tecniche di ricerca attiva del lavoro, Applicare tecniche di ascolto attivo, Applicare tecniche di bilancio di competenze, Applicare tecniche di gestione dei colloqui di orientamento*) anziché descrivere direttamente il compito lavorativo che con quelle tecniche viene svolto.

Il risultato è un profilo che descrive la cassetta degli attrezzi del professionista (*usa tecniche di ricerca attiva del lavoro, usa tecniche di bilancio di competenze, usa tecniche di colloquio*) invece di descrivere i compiti svolti con tali strumenti (*aiuta l'utente a mettere a punto il proprio CV, identifica le capacità tecniche utilizzando una scheda di rilevazione, ricostruisce il percorso professionale utilizzando domande aperte e riformulazioni*).

4.6. Una sintesi dei problemi

La tabella seguente sintetizza i problemi rilevati in entrambi i profili.

Problema rilevato	Natura del problema
Nei profili ER e Lombardia Supporto alla ricerca attiva di lavoro e facilitazione di gruppi con finalità orientativa non compaiono come attività principali	Incompleta identificazione delle attività principali
Nel profilo ER alcuni indicatori sono strutturati in modo generico	Mancata coerenza fra i vari elementi della descrizione del profilo
Nel profilo Lombardia alcuni compiti e secondari sono indicati come principali	Mancato rispetto della gerarchia tra compiti principali e secondari
Nel profilo Lombardia non sono descritti i compiti secondari	Inadeguata identificazione delle attività secondarie

5. Implicazioni per la formazione e la certificazione

I problemi descritti non sono questioni formali o terminologiche. Producono conseguenze concrete nei due ambiti applicativi principali dei profili professionali.

Sul versante della formazione, l'assenza del supporto alla ricerca attiva di lavoro e della facilitazione di gruppi orientativi tra i compiti principali porta a progettare curricula che non dedicano spazio adeguato a queste attività: i partecipanti usciranno dal corso senza aver sviluppato competenze che il lavoro richiede quotidianamente. La gerarchia appiattita e la mancanza di compiti secondari nel profilo lombardo rende sfocati gli obiettivi formativi e le attività didattiche.

Sul versante della certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali, le conseguenze ugualmente significative. Un orientatore che ha affiancato centinaia di utenti nella ricerca di lavoro e condotto decine di gruppi orientativi non troverà nel profilo i compiti principali in cui collocare questa esperienza: queste sue competenze risulteranno invisibili al sistema di certificazione. Gli indicatori formulati in modo generico, la gerarchia appiattita e l'inadeguata identificazione dei compiti secondari impedisce di costruire prove di valutazione ancorate a prestazioni reali e verificabili.

6. Conclusioni

L'analisi dei profili dell'Orientatore di Emilia-Romagna e Lombardia mostra che i problemi di qualità dei profili professionali possono manifestarsi su livelli diversi e con forme diverse, anche all'interno dello stesso settore professionale e dello stesso sistema di riferimento normativo.

I difetti rilevati sono riconducibili a una scarsa conoscenza dei compiti effettivamente svolti dagli operatori e/o a una padronanza insufficiente del modello concettuale che deve guidare la redazione dei profili professionali.

Questo richiede che i processi di redazione includano sistematicamente la consultazione di professionisti in attività, e che chi redige i profili padroneggi effettivamente il modello che utilizza. La qualità di un profilo professionale non è una questione estetica: è la condizione perché i percorsi formativi possano effettivamente rendere i partecipanti in grado di svolgere il lavoro reale e i processi di certificazione valutino effettivamente le competenze professionali esercitate.

Nota sull'autore

Leonardo Evangelista (lauree in psicologia, scienze della formazione e economia e commercio) ha una lunga esperienza nell'orientamento, nella formazione e nella certificazione delle competenze. Cura il sito orientamento.it, dedicato alla formazione e aggiornamento degli operatori dell'orientamento e coordina la rete del Registro Nazionale Orientatori registronazionale.it.